
CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.15090263

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: professormatfalcao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

Vandilma Silva Ferreira ²

² Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

silvaferreiravandilma@gmail.com

Givaldo de Lima ³

³ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Givaldo@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0936687434437716>

Carlos Alberto Gomes de Almeida ⁴

⁴ Universidade Federal da Paraíba

cviniro@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1590279175065519>

José Elias dos Santos Filho ⁵

⁵ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: jose.elias@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9659665099388403>

RESUMO: O presente estudo analisou o uso de tecnologias educacionais na recomposição da aprendizagem matemática em uma turma do 6º ano do ensino fundamental, em uma escola na Paraíba. A proposta surgiu diante das dificuldades de aprendizagem acentuadas pelo ensino remoto durante a pandemia de covid-19. A pesquisa foi de natureza básica, abordagem qualitativa, com objetivo exploratório, caracterizada como estudo de caso com revisão bibliográfica. Inicialmente, realizou-se uma escuta com professores da instituição para identificar os principais conteúdos que necessitavam de retomada. A partir dessa sondagem, foram planejadas aulas utilizando as plataformas digitais *Kahoot!*, *Wordwall* e *Gartic*, com o objetivo de revisar operações fundamentais da Matemática. Os estudantes utilizaram computadores institucionais e, em alguns casos, celulares, a partir de autorização da gestão escolar. As atividades envolveram resolução de problemas e interação com conteúdos por meio de jogos digitais. Os dados coletados indicaram maior engajamento dos alunos durante as intervenções e apontaram que o uso planejado das tecnologias pode favorecer a aprendizagem e ampliar o repertório dos estudantes no campo da cultura digital. A pesquisa identificou, ainda, que há pouca utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. Como limite pesquisacional, o estudo se concentrou em uma única escola e não avaliou os efeitos a longo prazo. Recomenda-se a ampliação das investigações para outras disciplinas e contextos, bem como o acompanhamento contínuo dos resultados das práticas pedagógicas com tecnologia.

Palavras-chave: Aprendizagem, Matemática, Recomposição, Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A recomposição de conteúdos é um termo técnico utilizado após a pandemia de COVID-19, no Brasil, no qual muitos estudantes passaram por períodos de ensino remoto ou, em alguns casos, sem acesso à educação. Durante esse tempo, diversos conteúdos não foram aprendidos, o que gerou lacunas no processo de aprendizagem. Essas lacunas aparecem em áreas como a matemática, em que certos conceitos servem de base para etapas escolares posteriores. Assim, conforme ensina Dos Santos e Cruz (2023), a recomposição de conteúdos se refere ao processo de revisão e reaprendizagem desses conhecimentos, com o objetivo de preencher lacunas no desenvolvimento escolar dos alunos.

Nesse contexto, é importante dizer que a tecnologia não é a causadora das dificuldades. Pelo contrário, ela pode ser uma aliada no processo de recomposição da aprendizagem. Durante a pandemia, instituições e professores utilizaram tecnologias educacionais para manter o ensino, conforme registra De Souza *et al.* (2024). Assim, o desafio não está no abandono da tecnologia, nem em sua superação com o retorno ao método tradicional. Entende-se que a tecnologia, com uso planejado de suas ferramentas, para fins pedagógicos, pode facilitar a assimilação dos conteúdos, oferecendo formas de revisão, reforço e retomada de conhecimentos.

As políticas educacionais e os gestores precisam observar esse processo com atenção, reconhecendo que a tecnologia apresenta caminhos para lidar com os problemas que surgiram durante a pandemia. Essa discussão envolve temas relacionados à tecnologia, à educação e à inclusão. A pandemia expôs desigualdades no acesso à educação, e, com ferramentas tecnológicas, é possível enfrentar esse cenário, permitindo que os estudantes tenham acesso à aprendizagem. O uso planejado da tecnologia pode contribuir para que nenhum aluno seja deixado de fora do processo educativo.

A educação foi um dos setores mais afetados pelas consequências da pandemia de Covid 19. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), nesse mesmo ano, aproximadamente 7,28 milhões de famílias ainda não possuíam acesso à internet em suas residências. Destaca o jornal El País (2020 apud Agudo, 2020), “[...] o coronavírus exacerbou as desigualdades educacionais no mundo”. Além disso, um estudo do Banco Mundial apontou que “[...] dois a cada três alunos brasileiros podem não aprender a ler adequadamente um texto simples aos 10 anos devido às interrupções causadas pela pandemia” (Banco Mundial, 2023).

No retorno às aulas presenciais, identificou-se que muitos alunos não haviam adquirido os conhecimentos necessários para acompanhar o ano letivo no qual estavam matriculados¹. O período prolongado de afastamento da sala de aula impactou o desenvolvimento escolar dos estudantes. A recomposição da aprendizagem encontra, em uma das abordagens possíveis, o reuso de tecnologias educacionais. Segundo Moran (2015, p. 174) “[...] o uso de tecnologias digitais na educação pode promover maior engajamento e participação dos alunos, transformando a dinâmica tradicional de ensino e aprendizagem”. Dessa forma, ferramentas tecnológicas têm o potencial de atrair a atenção dos estudantes e apresentar os conteúdos de maneira diferenciada, indo além dos métodos convencionais baseados exclusivamente no uso do quadro e do caderno.

Dessa forma, o objetivo desse artigo é expor a contribuição do uso das Tecnologias Educacionais para a Recomposição da Aprendizagem Matemática na turma do 6º ano dos anos finais do Ensino Fundamental da escola Maria Lourdes, na cidade de Guarabira² – Paraíba.

2. METODOLOGIA

Para produção da pesquisa e desenvolvimento do presente artigo foi adotada uma pesquisa de natureza básica, abordagem qualitativa, com objetivos metodológicos que se classifica como exploratório e com adoção de procedimentos metodológicos do tipo Estudo de Caso e Revisão Bibliográfica.

Antes de dar aulas usando tecnologias para mitigar a carência de domínio de conteúdo dos alunos, foi realizada uma sondagem com professores de Matemática da instituição, com o objetivo de identificar quais eram as principais dificuldades relatadas em relação ao desempenho dos alunos. Assim como fez Oliveira e Paula (2008), a escuta prévia entre os profissionais da mesma área — baseada em trocas observacionais e comunicativas — é uma etapa relevante dentro do processo investigativo. A interação espontânea, nesse caso, constituiu-se como uma das formas de coleta de dados, sendo compreendida como uma prática de comunicação que ocorre tanto de forma planejada quanto natural, em fluxos informacionais e relacionais entre os agentes sociais envolvidos com o campo de atuação da pesquisa (Oliveira; Paula, 2008).

¹ A exemplo do que mostra De Aquino Gonçalves (2023).

² Guarabira é uma cidade do interior da Paraíba, com aproximadamente 57.484 habitantes, situa-se a 96,7 quilômetros da capital paraibana, João Pessoa e a 90,4 quilômetros de Campina Grande (IBGE, 2023).

A escolha por esse tipo de abordagem se justifica pelo fato de uma das autoras da pesquisa também atuar como docente na mesma instituição em que a investigação foi realizada. Isso favoreceu uma escuta mais sensível e contextualizada, considerando o cotidiano escolar, a convivência com os demais professores de Matemática e o conhecimento prévio das demandas educacionais dos estudantes. A proximidade com a realidade observada possibilitou um olhar mais atento sobre as fragilidades no processo de ensino-aprendizagem, especialmente em conteúdos que demandavam retomada ou reforço.

Após a identificação das dificuldades mais recorrentes entre os alunos, estruturou-se um planejamento de intervenção pedagógica. Moreira (2004) entende que essa pesquisa seria classificada como de natureza básica porque tem como foco a construção de conhecimento voltado para questões educacionais, abrangendo temas como ensino, aprendizagem, currículo e formação docente. Ainda segundo o autor, esse tipo de pesquisa se fundamenta em bases epistemológicas, teóricas e metodológicas, tendo como eixo central o conteúdo específico das ciências — neste caso, a Matemática, a partir da revisão de conteúdos fundamentais. Por sua vez, Gil (2006) entende que a presente pesquisa seria de abordagem qualitativa, porque prioriza a compreensão dos sentidos atribuídos pelos sujeitos, considerando suas vivências e contextos. Nessa perspectiva, os dados se expressam por meio de descrições, relatos, observações e análises interpretativas. Ainda com Gil (2002), a pesquisa assume características exploratórias, uma vez que busca maior familiaridade com o problema e o aprofundamento em hipóteses. Para ele, esse tipo de estudo tem por finalidade ampliar a compreensão sobre determinado tema ou abrir caminho para novas interpretações. Por fim, Gil (2002) ainda entenderia que o estudo se enquadra como estudo de caso, pois, esse tipo de pesquisa consiste no estudo profundo de um objeto, de maneira que permita seu detalhado conhecimento.

A Figura 01 apresenta um QR Code que permite acesso aos questionários aplicados, em conjunto com o depoimento na íntegra de algumas aulas. Por sua vez, a Figura 02 leva ao conteúdo que, produzido, foi submetido, homologado e agora é divulgado pelo Portal Capes, tornando-se acessível à comunidade acadêmica.

Complementando o processo metodológico, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os temas “Recomposição da Aprendizagem Matemática” e “Tecnologia”, totalizando 19 obras consultadas, de 17 autores, publicadas entre os anos de 2002 e 2024. Essa etapa fundamentou teoricamente o artigo e ajuda a inserir a discussão sobre o uso de tecnologias como recurso no enfrentamento das lacunas de aprendizagem em Matemática. As referências utilizadas, além de servirem de base para a argumentação, reforçam a atualidade e relevância

do tema no cenário educacional contemporâneo.

Figura 1: QR code da coleta de dados metodológicos

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Figura 2: QR code da publicização do ensaio pedagógico na Capes

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

No próximo capítulo será realizada as análises e discussões a partir do estudo supracitado e compartilhado com leitores interessados em analisar os dados com mais detalhamento. Se mostrará como as plataformas do *Kahoot!*, *Wordwall* e *Gartic* foram utilizados, com notebook e celulares, de modo produtivo, dentro de atmosfera escolar.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

A pesquisa usou recursos tecnológicos para ajudar aos alunos com as dificuldades identificadas na fase de metodologia, coleta de dados. Que no caso foram: Subtração, Multiplicação e Divisão. O recurso escolhido para uma das aulas foi o *Kahoot!*

O *Kahoot!* é uma plataforma (também um aplicativo) que permite criar *quizzes*³ sobre qualquer assunto. Tudo acontece em tempo real, com um cronômetro e pontuação para quem acertar mais rápido. *Kahoot!* É um exemplo bastante pesquisado em estudos⁴ de gamificação.

Ao ser informada sobre a utilização do Kahoot! durante a aula, a turma demonstrou receptividade. Havia indícios de que a maioria dos estudantes já conhecia a ferramenta. A escola forneceu notebooks para que todos pudessem acessar a plataforma e acompanhar o desenvolvimento da atividade. Embora fosse possível utilizar o celular, optou-se por direcionar o uso para o computador.

Com base nos apontamentos de Bortolazzo (2021), compreendeu-se que o uso do computador em atividades escolares está relacionado à construção de competências no campo das tecnologias da informação. Muitos estudantes têm contato frequente com celulares, mas nem todos têm familiaridade com dispositivos mais amplos, como computadores, o que justifica a escolha feita. A pesquisa também considera, conforme análise de José e Marques (2020), que o espaço escolar deve possibilitar o acesso a diferentes recursos tecnológicos, promovendo a inclusão digital e a ampliação de habilidades relacionadas ao uso de equipamentos mais complexos e de maior custo, que são exigidos em contextos profissionais e sociais.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação digital é um componente que integra as competências gerais previstas no documento, e deve contribuir para que o estudante desenvolva autonomia no uso da tecnologia de maneira consciente e funcional (BRASIL, 2018). Assim, a escolha pelo uso dos notebooks escolares em vez dos smartphones foi vista como uma forma de ampliar a experiência dos alunos com recursos tecnológicos que não fazem parte do seu cotidiano doméstico. Em consonância com Dos Santos (2022), o computador permanece como instrumento de uso relevante no meio acadêmico e no mundo do

³ Uma espécie de jogo de perguntas e respostas.

⁴ A exemplo de Da Silva (2018); Giordano, Simões e De Carvalho (2020) e outros.

trabalho.

Durante a atividade, os estudantes demonstraram envolvimento com a dinâmica. Buscaram responder rapidamente, compreendendo que o tempo de resposta influenciava na pontuação da plataforma. Foi revisado as operações Matemáticas a partir de exemplos como os da Figura 3:

Figura 3: Tela de um dos problemas resolvidos pela turma

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Houveram apelos para haver mais aulas como a narrada. A Figura 4 ilustra um dos momentos da aula.

Figura 4: Aula no Kahoot!

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Na aula subsequente, foi mantido o uso dos computadores institucionais para a participação dos alunos com plataformas digitais. O recurso utilizado, dessa vez, foi o *Wordwall*, que é uma plataforma online no qual se pode criar atividades interativas e imprimíveis. Caso o usuário não esteja disposto a criar, é possível usufruir de algumas das várias atividades criadas por outros usuários e que estão disponíveis na plataforma. O *Wordwall* é bastante intuitivo. No jogo sugerido aparecia uma tela com várias operações Matemáticas, os alunos tinham que fazer o cálculo dessas operações e arrasta-las até a coluna com o resultado correto. A Figura 5 demonstra um dos momentos desse processo.

Figura 5: Aula com operações Matemáticas

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Os questionários e entrevistas implicaram que, mesmo a escola possuindo recursos tecnológicos, os alunos e professores não costumam utilizarem esses aparatos. A Figura 6 informa, mediante depoimento de um de seus profissionais, que a escola em questão possui infraestrutura para inserir o aluno nesse meio digital.

Figura 6⁵: Docentes e uso de tecnologia

Na escola em que trabalho tem acesso a internet e também uma sala de computadores sem contar que a maioria dos alunos tem um celular.

⁵ Registra-se que “Na escola em que trabalho tem acesso a internet e também uma sala de computadores sem contar que a maioria dos alunos em um celular”.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Por sua vez, alguns alunos acusaram que gostariam de usar com mais frequência, recursos lúdicos e tecnológicos, conforme instrui a Figura 7, quando questionado se os alunos gostariam de ter mais aulas com tecnologia e trabalhando o quê.

Figura 7⁶: Resposta do aluno sobre usar celular.

Sim, usando jogos no celular

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Tentando dar conta do uso de celular, na sala de aula, devido a [Lei nº 15.100/2025](#) que restringe o uso de celulares nas escolas, foi necessário obter aprovação da instituição. A administração entendeu que, como o uso do celular era para fins pedagógicos os alunos poderiam levar, somente nesse dia, o celular para essa finalidade. Foi explicado que o *Gartic* que é uma plataforma de desenho interativo e alguns deles iriam desenhar um desafio dado, sobre geometria enquanto os demais tentariam acertar o desafio. Para tanto foi apresentado a plataforma em TV, celular, conforme ilustra a Figura 8.

Figura 8: Pesquisadora apresentando o recurso

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Os alunos acessaram a página do *Gartic* pelo QR code entregue a eles no início da aula. Adotou-se essa medida com o objetivo de otimizar o acesso rapidamente. A Figura 9 mostra os alunos acessando a plataforma. A turma prestou atenção e comentou que são muito boas as aulas que ‘não precisam escrever’. Também sinalizaram ânimo para o uso do celular.

⁶ O texto pontua “Sim, usando jogos no celular”.

Após entrarem na página do *Gartic*, um dos desafios proposto era o desenho de um ‘círculo’. Do ‘círculo’ evoluir para um ‘sol’. Eles teriam que fazer vários desenhos usando somente as formas geométricas. Para desenhar o ‘sol’, por exemplo, era necessário usar ‘círculo’ e ‘segmentos de reta’, expresso na Figura 9.

Figura 9: Alunos usando o Gartic para desenhar um ‘sol’.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Ao término da aula foi realizada uma entrevista para saber os impactos da aula na percepção deles e os resultados foram que, por não precisar copiar, por poder fazer testes de hipóteses, por poder competir, as aulas com uso de tecnologias são boas e deveriam ocorrer com mais periodicidade. Uma das respostas é possível de ser vista na Figura 10.

Figura 10⁷: Resposta do aluno sobre benefícios da tecnologia.

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Quanto as áreas em que o conhecimento permanece limitado, mesmo após a realização do trabalho, destaca-se as diversidades de realidades escolares distintas pela Paraíba. Como o estudo se concentrou em Guarabira, uma escola, seria importante a replicabilidade metodológica da pesquisa em outras realidades para ver se os achados do estudo se permanecem sólidos, se abrem margens para outras análises e quais elas seriam. Uma sugestão direcionada,

⁷ A imagem expressa a ideia “Porque não precisamos escrever e repetir tudo”.

especificamente para investigações adicionais, seria se a recomposição da aprendizagem, utilizando o *Kahoot!*, *Wordwall* e *Gartic* também podem ser benévolas para Língua Portuguesa, Ciências e outras disciplinas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo atingiu seus objetivos e, por meio desse congresso, conjuntamente com a plataforma Capes, cominou possíveis avanços metodológico no uso de tecnologias educacionais para recomposição da aprendizagem matemática no ensino fundamental. A aplicação de plataformas como *Kahoot!*, *Wordwall* e *Gartic* permitiu verificar possibilidades no enfrentamento das lacunas de aprendizagem geradas no período de ensino remoto. As atividades com esses recursos possibilitaram maior participação dos alunos e favoreceram o uso de estratégias que envolvem resolução de problemas, cálculo e interação com conteúdos matemáticos.

O uso dos computadores institucionais, em vez dos celulares pessoais, possibilitou a inserção dos estudantes em práticas com ferramentas menos usuais no cotidiano deles, ampliando o contato com outras formas de tecnologia. A pesquisa identificou que, mesmo com equipamentos disponíveis na escola, a utilização desses recursos ainda é limitada, tanto por parte dos estudantes quanto dos professores. A proposta, portanto, gerou oportunidades de uso pedagógico para esses meios.

O trabalho contribui para o debate sobre o uso de tecnologias digitais no contexto escolar. Também se relaciona com discussões sobre acesso a dispositivos, formação docente e práticas didáticas que utilizam jogos e plataformas interativas como recurso no ensino de Matemática. A pesquisa não se limita ao contexto analisado, podendo servir como referência para outras instituições que pretendem utilizar tecnologias com foco na recomposição de conteúdos. Para isso, metodologicamente, o estudo se apoiou em procedimentos que permitiram descrever e analisar as ações desenvolvidas durante as intervenções. Os dados obtidos nas aulas, com o uso das plataformas citadas, mostram que é possível utilizar recursos tecnológicos com objetivos pedagógicos, desde que haja planejamento e intencionalidade. Dessa forma, a transparência metodológica favorece a replicabilidade dos protocolos instaurados na pesquisa.

Os resultados também apontam para a necessidade de ações de acompanhamento e avaliação de médio e longo prazo, pois o estudo tem limites. Entre eles, foi realizado em uma escola e com um número reduzido de participantes. Os dados não permitem generalizações. A

realidade observada pode apresentar diferenças em relação a outras instituições. Além disso, o estudo não acompanhou os efeitos do uso das plataformas ao longo do tempo, o que pode ser explorado em futuras investigações. Sendo assim, para estudos futuros, é possível testar as mesmas plataformas em outras disciplinas escolares. Outra possibilidade é observar como a formação continuada dos professores influencia no uso dessas ferramentas. Também seria relevante investigar se a repetição das atividades ao longo do ano letivo pode gerar mudanças nos resultados de aprendizagem. Esses encaminhamentos podem contribuir para ampliar o entendimento sobre a recomposição da aprendizagem e o papel das tecnologias educacionais nesse processo.

REFERÊNCIAS

AGUDO, A. **O indesejado baby boom provocado pela pandemia**. EL PAÍS. 2020. Disponível em: < https://brasil.elpais.com/planeta_futuro/2020-04-28/o-indesejado-baby-boom-provocado-pela-pandemia.html>, acesso: 26/03/2025.

BANCO MUNDIAL. **Relatório de Capital Humano Brasileiro: Investindo nas Pessoas**. Washington, DC, 2023.

BORTOLAZZO, Sandro Faccin. **A geração digital como identidade cultural na contemporaneidade**. CONSELHO EDITORIAL, p. 42, 2021.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEF, 2018.

DA SILVA, João Batista et al. **Tecnologias digitais e metodologias ativas na escola: o contributo do Kahoot! para gamificar a sala de aula**. Revista Thema, v. 15, n. 2, p. 780-791, 2018.

DE AQUINO GONÇALVES, Analice. **Déficit de Aprendizagem no Setor Educacional em um Município de Minas Gerais após a Pandemia de Covid 19**. Belo Horizonte Trabalho de Conclusão de Curso (Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública) - Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2023.

DE CARVALHO, Elaine de Farias Giffoni et al. **As tecnologias educacionais digitais e as metodologias ativas para o ensino de matemática**. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 1, p. 3153-3169, 2020.

DE SOUZA, Adriano Malagueta; NAZÁRIO, Francisco Flores; CAVALCANTE, Josué Arruda. **A influência da gamificação no ensino da matemática nas séries iniciais do ensino fundamental**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 9, p. 263-279, 2024.

DOS SANTOS, Luiz Claudio Correia; LIMA, Jhonatas Isac Pereira. Educação e as Tecnologias

Digitais da Informação e Comunicação Durante e Após a Pandemia. **Humanidades & Inovação**, v. 9, n. 27, p. 283-295, 2022.

DOS SANTOS CRUZ, Lorames Bispo; ROSA, Cláudia Urpia; DE MELLO ANDRADE, Dídima Maria. **Contribuições da ludicidade e da tecnologia no fazer-pedagógico**: discutindo demandas contemporâneas do contexto escolar. Instrumento: Revista de Estudo e Pesquisa em Educação, v. 23, n. 1, 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas em pesquisa social**. Atlas.2006.

GIORDANO, Carlos Vital; SIMÕES, Francis Akemi Nitto; DE CARVALHO, Flávio Lourenço. **Opinião dos discentes de cursos técnicos sobre a aplicação da gamificação**: plataforma Kahoot!. Revista Profissão Docente, v. 20, n. 44, p. 01-16, 2020.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Brasil**. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e Estados**: Guarabira. 2023.

JOSÉ, Maria; MARQUES, Silva. **O computador como meio para o aprendizado, desenvolvimento e inclusão de alunos de escola pública**. Rev. Cienc. Educ., Americana, ano XXII, n. 47, p. 31-55, jul./dez. 2020.

MORAN, José. **Educação híbrida**: um conceito-chave para a educação, hoje. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, v. 3, n. 1, 2015.

MOREIRA, M. A. **Pesquisa básica em educação em ciência**: uma visão pessoal. Revista Chilena de Educación Científica. v. 3, n. 1, p.10-17, 2004. Disponível: <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/Pesquisa.pdf>. Acesso: 12 jan. 2025.

OLIVEIRA, Adriana Cristina de; PAULA, Adriana Oliveira de. Descolonização de portadores de Staphylococcus aureus: indicações, vantagens e limitações. **Texto & Contexto-Enfermagem**. v. 21, p. 448-457, 2008.